

**УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК В ГРУППАХ, ОБРАЗОВАНИЕ В КОТОРЫХ
ПРОВОДИТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ НАУКИ**

**Мансурова Рошангуль Масимовна –
старший преподаватель кафедры
русского языка и литературы
НОУ Университет-Маъмуна.**

**Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи
преподаватель кафедры
русского языка и литературы
НОУ Университет-Маъмуна.**

Абстрактный: Для преподавания предмета Узбекский язык как государственный язык в школах, где обучение ведется на других языках, формирования у учащихся определенных компетенций по данному предмету в Государственном образовательном стандарте и учебной программе были определены цели и задачи данного предмета. В данной статье представлена информация о методике преподавания узбекского языка в группах, где обучение сегодня ведется на русском языке.

Ключевые слова: Узбекский язык, Речевая компетентность, Лингвистическая компетентность, Метод «Картинка-ребус», Метод «Быстрый вопрос-ответ», Технология «Интересный кроссворд», Метод «Проект», «Божественная комедия».

Сфере образования в нашей стране с первых лет независимости уделяется особое внимание. В частности, важным фактором выполнения требований Закона «О государственном языке» послужило установление преподавания узбекского языка как государственного в неузбекских группах. Ведь в Узбекистане проживают более 130 разных национальностей и народов. Наше государство обязуется уважать их национальные традиции, культуру и родной язык. Также не будет ошибкой сказать, что введение в генеральный указ нашей страны статьи «Государственным языком Республики Узбекистан является узбекский язык» послужило повышению авторитета и авторитета узбекского языка как государственного. язык еще выше.

Исходя из этих конституционных обязанностей и задач, образование в Узбекистане будет осуществляться на 7 языках. Обучение узбекскому языку как государственному в неузбекских группах наряду с обучением их родному

языку является важной программой выполнения требований нашего Основного закона и Закона «О государственном языке» в нашей стране. В целях преподавания предмета узбекский язык как государственный в школах, где обучение ведется на других языках, формирования определенных компетенций учащихся по этому предмету в Государственном образовательном стандарте и учебной программе определены цели и задачи этого предмета. Согласно требованиям ДТС, основная цель обучения узбекскому языку воплощается в двух компетенциях.

1. Речевая компетентность – понимание на слух, чтение, говорение и письмо, т.е. приобретение коммуникативных навыков.

2. Лингвистическая компетентность - подразумевает приобретение знаний и видов речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо) с целью овладения языковым материалом (фонетикой, лексикой, грамматикой) и средствами для возможности использования их в речи.

Стандарт определяет языковой материал, языковые средства и грамматические знания, необходимые навыки для каждого вида речевой деятельности.

При этом для правильного произношения и написания изучаемых слов и словоформ, грамматически правильного словообразования, правильного выбора слов, синтаксически и стилистически правильного необходимо уметь оценить, составить предложение и задать тон речи и использовать возможности литературного языка.

Для реализации этих целей и задач в учебниках узбекского языка представлены сведения по грамматике, а также литературно-художественные тексты для развития разговорной компетенции, а также сведения о жизни и творчестве узбекских поэтов и писателей. Ознакомившись с этой информацией, студент развивает свои навыки узбекской речи, видя богатые образцы узбекского литературного языка и литературы. То есть наряду с языковой компетенцией формируется и речевая компетентность, формирующая необходимые знания в науке.

Целью преподавания узбекского языка для образовательных учреждений, где обучение ведется на иных, чем узбекский, языках, является:

> формирование речевых компетенций, развивающих у студентов способность применять полученные знания на узбекском языке в процессе общения для осуществления деятельности в бытовой и профессиональной сферах;

> формирование языковых компетенций, направленных на развитие устной и письменной грамотности учащихся на узбекском языке;

> на основе полученных знаний у обучающихся она заключается в формировании базовых компетенций, направленных на саморазвитие, умения применять полученные знания, умения и навыки в различных ситуациях.

Исходя из вышеизложенных целей и задач, в настоящее время мы преподаем жизнь и деятельность Героя Узбекистана, Народного поэта Узбекистана Абдуллы Орипова в школах, где обучение ведется на русском языке, и хотим поделиться своими рекомендациями по методике.

Известно, что Абдуллы Орипова известен всем как настоящий деятель узбекской литературы. Его уникальная поэзия, неповторимые строки слов пленили многих читателей. Мы хорошо знаем поэта как автора Государственного гимна Республики Узбекистан. Учащиеся, обучающиеся в неузбекских группах, особенно в русских классах, знакомятся с творчеством поэта в узбекских учебниках. Однако больше всего информации они получают в учебнике узбекского языка для 10-го класса.

Теперь мы хотели бы поделиться своими мыслями о нескольких инновационных технологиях, которые могут быть полезны при преподавании этого предмета.

1. Метод «Картинный ребус». Этот прием уместно часто использовать в части урока «Консолидация». Мы знаем, что десятиклассники переживают последние стадии психологического «переходного периода». Их сложно вовлечь в занятие определенными играми или командами. С помощью этого метода учащиеся должны будут определить произведения, связанные с творчеством поэта, глядя на картинки. Например, если в ребусе изображены изображения рыбки, пруда и золотой монеты, то здесь изображено стихотворение поэта «Золотая рыбка».

2. Метод «быстрых вопросов и ответов». Мы сочли необходимым использовать этот метод в части урока «Повторить тему и задать домашнее задание». Студентам будут заданы вопросы о жизни и творчестве поэта. Студенты должны будут быстро ответить на вопросы. В этом случае уместно, чтобы учащиеся давали ответы письменно, поскольку это учитывает их владение ответами партнеров.

3. Технология «Интересный кроссворд». С помощью этой технологии помогите учащимся закрепить знания, полученные в части урока «Изложение новой темы».

Также существуют методы, используемые для устранения проблемных ситуаций, возникающих в образовательном процессе. Эти методы важны для эффективного обучения и общения между учениками и преподавателями.

Представленный метод – это метод, призывающий всех учащихся к активности на уроке.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан 2017 года, Т; Духовность 7 б.
2. Постановление Кабинета Министров от 6 апреля 2017 года № 187. О «Государственном образовательном стандарте общего среднего образования».
3. О «Государственном образовательном стандарте общего среднего и среднего специального профессионального образования». 2017, Узб. Респ. Сборник правовых документов № 14, статья 280
4. Х. Мухитдинова и др. Учебник узбекского языка для 10 класса 2017 г., Т; «Издательство Период» 142 с.
5. Абдураимова М. Передовые педагогические технологии в обучении на родном языке. Ташкент, 2005.